

நற்றிணை முல்லைத்திணைப் பாடல்களில் இல்லறக் கருத்துகள்

Values of Domestic Life in the Mullai Thinaï Songs of *Natrinai*

முனைவர். முத்துமாரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, தருமமூர்த்தி இராவ் பகதூர் கல்வல கண்ணன் செட்டி

இந்துக் கல்லூரி, சென்னை- 600 072, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. S. Muthumari, Assistant Professor, Tamil Department, Dharmamurthi Rao Bhadur Calavala Cuunnan Chetty's Hindu College, Chennai - 600 072, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0676-1072>

DOI: 10.5281/zenodo.12797990

Abstract

“*Natrinai*” is one of the books in “*Ettuthokai*”. In the book, thirty songs speak of Mullai Thinaï and its eminence. There are many ideas about life, ethics and virtues to be observed in the household and are recorded in the Mullai Thinaï songs of “*Natrinai*”. It praises of God in the song - 367 and about love in the songs - 42, 121, 381, patience in song - 51, smiling face - 81, Leader going to work - 394 (Thalaivan going abroad / afar), mourning for the departed leader - 97, 99, Beloved (Thalaivi), hospitality - 42, 81, 142, 121, 361, 367, 374, seeing apt time - 161- 169, Faith 289 - 316, attribution of talent has been identified in the 139th song. This study will study the selected songs from Mullai Thinaï and render their inherent meaning. Indeed, there are many glimpses of Tamil heritage and life such as homeliness, shyness, patience, kindness, hospitality, reciprocity, seeing good intentions, justice, the condition of the beloved, separation from the leader, the period of the separation of the leader and faith to join the lover. These virtues and life ethics will help a society that is in utter chaos. They exemplify the noble way of life lived by the people of Mullai Thinaï (Mullai Land/forest). These fundamental ideas are the foundation of the good life that the modern generation lacks. The research article analyses such valuable ideas from the Mullai Thinaï songs from “*Natrinai*” may benefit society by inculcating good ideas from the past. To examine these songs, an apt descriptive study has been done to extract the life-oriented ethical norms from select songs.

Keywords: Sangam Literature, Human Values, Domestic Life, Mullai Thinaï Songs, *Natrinai*.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க இலக்கிய எட்டுத்தொகையில் ஒன்றாக விளங்கக் கூடிய நூல் நற்றிணை. இவற்றில் 30-முல்லைத் திணைப் பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. இப்பாடல்களை ஆய்விற்கு உட்படுத்தும் நோக்கில் நற்றிணை முல்லைத்திணைப் பாடல்களில் இல்லறக் கருத்துகள் என்னும் தலைப்பு தேர்வு செய்யப்பெற்றது. நற்றிணை முல்லைத்திணைப்பாடல்களில் இல்லறத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டிய அறம் குறித்த கருத்துக்கள் ஏராளமாக காணப்பெறுகின்றன. அவை தெய்வம் போற்றுதல் - 367 ஆவது பாடலிலும், அன்பு குறித்து - 42,

121, 381 ஆகிய பாடல்களிலும் பொறுமை - 51, இன்முகம் - 81, தலைவன் வினை மேற் செல்லுதல் - 394, அவ்வாறு சென்ற தலைவனுக்காக வருந்தும் தலைவி - 97, 99, தலைவி, விருந்து மேற்கொள்ளுதல் - 42, 81, 142, 121, 361, 367, 374 போன்ற பாடல்களிலும் நிமித்தம் பார்த்தல் - 161, 169, நம்பிக்கை - 289, 316, வாழ்த்தும் பண்பு - 139 ஆவது பாடல் என இல்லறக்கருத்துக்கள் கண்டறியப்பெற்றுள்ளன. மொழியியல் துறைக்கும் சமூகத்திற்கும் இவ் ஆய்வுக்கட்டுரையானது பெரிதும் துணை நிற்கும். இல்லம் மேற்கொள்வதற்குரிய கருத்துக்களாக குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளதை எடுத்துக்காட்டுதல், தற்கால சமூகநிலை, அந்நிலை தொடர்ந்தால் ஏற்படும் தீமை, நல்ல கருத்துக்களை மேற்கொள்வதால் சமூகம் அடையும் நன்மை என இத்தகைய கருத்துக்களை பல அறிஞர்களின் மேற்கோள்களுடன் உள்ளடக்கியதாக இவ் ஆய்வுக்கட்டுரை விளங்குகிறது. இல்லறம், அன்பு, பொறையுடைமை, இன்முகம், விருந்தோம்பல், வினை, நிமித்தம் பார்த்தல், (நல்நிமித்தம், தீநிமித்தம்) தலைவனைப் பிரியும் தலைவியின் நிலை, தலைவனின் பிரிவு காலம், நம்பிக்கை என பல கருத்துக்களை உள்ளடக்கியதாக இவ் ஆய்வுக்கட்டுரை அமைக்கப்பெற்றுள்ளது.

குறிப்புச்சொற்கள்: சங்க இலக்கியம், மானுட விழுமியங்கள், இல்லற வாழ்வு, முல்லைத் திணைப் பாடல்கள், நற்றிணை.

முன்னுரை

சங்க கால மக்கள் சிறப்பான வாழ்க்கை முறையினை மேற்கொண்டிருந்தனர் என்பதற்கு எண்ணற்ற சான்றுகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றில், சங்க இலக்கிய எட்டுத்தொகை நூலான நற்றிணையும் ஒன்றாகும். நற்றிணையில் - 30 முல்லைத் திணைப் பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. இப்பாடல்களில் இல்லத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டிய அறக்கருத்துக்கள் அதிகப்படியாக காணப்படுகின்றன. அத்தகைய அறக்கருத்துக்களை ஆய்வதாக இவ் ஆய்வுக்கட்டுரை அமைகிறது. மேலும் தற்கால சமூகநிலை, அந்நிலை தொடர்ந்தால் ஏற்படும் தீமை, நல்ல கருத்துக்களை மேற்கொள்வதால் சமூகம் அடையும் நன்மை என இத்தகைய கருத்துக்களை உள்ளடக்கியதாக இவ் ஆய்வுக்கட்டுரை விளங்குகிறது.

இல்லறம்

உரிய இல்வாழ்க்கை நெறியில் நின்று, அதற்குத் துணையாகிய கற்புடைய மனைவியோடு செய்யும் தர்மமே இல்லறம் ஆகும்.

அறன்எனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்

பிறன்பழிப்பது இல்லாயின் நன்று (திருக்குறள் - 49)

அறம் எனப்படுவதே குடும்ப வாழ்க்கை அதுவும் பிறர் பழிக்கும்படி இல்லாமல் இருப்பது நன்று என வள்ளுவரின் கூற்றிற்கு ஏற்ப வழ்கையை மேற்கொண்டோமானால் வாழ்வு சிறக்கும். இக்கருத்திற்கு மேலும் வலிமை சேர்க்கும் விதமாக,

மக்கள் வாழ்க்கை என்பது மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்பவற்றின் வாழ்வு மட்டுமன்று, மனத்தால் அறிந்துணர்ந்து வாழும் வாழ்க்கையுமாகும். ஒரு பெண்ணைத் திருமணம் செய்து அறத்தோடு வாழும் வாழ்க்கையே இல்லறத்திற்கு சிறந்ததாகும். அறநெறியிலே பொருளிட்ட வேண்டும். மணம் புரிந்த இருவரும் ஒற்றுமையுடன் கூடி இல்லறம் பேண வேண்டும். (மு. அப்துல் சமத், ப. 3)

என்னும் கருத்தை மு. அப்துல் சமத் அவர்கள் தன்னுடைய ஆய்வுக்கட்டுரையில் எடுத்தியம்புகின்றார்.

தெய்வம் போற்றுதல்

அறங்களில் முதன்மையான அறம் இறைவழிபாடு ஆகும். இல்லறம் மேற்கொள்பவர்களுக்கு உரிய பண்புகளில் முதன்மையானதும் ஆகும். நற்றிணை முல்லைத்திணைப் பாடல்களில் தெய்வங்களுக்கு படையல் வைத்து வழிபடும் முறை இருந்ததை அறியமுடிகிறது.

...நடுங்கு சிறைப் பிள்ளை தழீஇ, கிளை பயிர்ந்து,

கருங் கண் கருனைச் செந்நெல் வெண் சோறு

சூருடைப் பலியொடு கவரிய, குறுங் கால்

கூழுடை நல் மனைக் குழுவின் இருக்கும் (நற்றிணை, பா. 367)

சூர்மகளுக்குச் செய்த படையல் காக்கைக்கு வைக்கப்படும். அந்தப் பலிச் சோற்றை உண்ணுவதற்காக காக்கைகள் கூட்டமாகக் காத்திருக்கும் முல்லை நிலத்தில் குறுகிய பந்தற்கால் கொண்ட செல்வச் செழிப்புள்ள நன்மனையில் தலைவியானவள் இருந்தாள். என்ற கருத்தை நோக்கின் தலைவி இறை வழிபாட்டினைப் போற்றக்கூடியவளாக இருக்கின்றாள். என்பது புலனாகிறது.

மலையொடு மார்பு அமைந்த செல்வன் அடியைத்

தலையினால் தொட்டு உற்றேன், சூள். (கலித்தொகை, பா. 108)

மார்பு மலையொடு ஒப்பமைந்த திருமால் அடியைத் தலையினாலே வணங்கிக் கையினால் தொட்டுச் சூளுரைத்தேன் என்றான். என்ற கலித்தொகை பாடல் வரியும் இறைவழிபாட்டை எடுத்துரைக்கின்றது.

அன்பு

உண்மையான அன்புடைய தலைவன் தலைவியிடையே அன்பானது நாளுக்கு நாள் பெருகிகிக் கொண்டே வரும். அதிலும் அவர்களிடையே பிரிவு ஏற்படும் போது அது

பலமடங்காகும். தான் இணைந்திருந்த நாட்களின் செயல்பாடுகள் தன் நினைவில் வந்து போகும். மனம் ஒத்த அன்பே இல்லற வாழ்க்கையின் அடிப்படை என்ற கருத்தினை

ஒன்றன் கூறாடை யுடுப்பவரே யாயினும்

ஒன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை (கலித்தொகை, பா. 18)

என்னும் கலித்தொகை வரியால் அறியலாம்.

அத்தகைய அன்பினைக் காட்டுவதாகக் கீழ்வரும் நற்றிணை முல்லைத்திணைப்பாடல் விளக்குகின்றது.

... அவிழ் பூ முடியினள் கவைய

மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே. (நற்றிணை, பா. 42)

போர்வினை முடிந்து இல்லம் மீளும் தலைவன் பாகனிடம் சொல்வது, நான் முன்பு ஒரு சமயம் வினை முடித்து வருவது கேட்டு, என்றும் நீராடாமல் இருந்த தலைவி தன் கூந்தலில் இருந்து அழுக்குப் போக நீராடிக் கழுவி. பலவாக அடர்ந்திருக்கும் கூந்தலில் சில பூக்களை அவள் அழுத்திச் செருகிக்கொண்டிருந்தாள். அப்போது நான் நுழைந்தேன். அப்பொழுது வந்து என்னை அனைத்து மகிழ்ந்த நிலை முன்பு நிகழ்ந்தது. என தலைவன் குறிப்பிடுகின்றான்.

தலைவி தலைவன் இல்லாத நாட்களில் தன்னை ஒப்பனை செய்துகொள்ளாமலும் தலைவன் வரும் செய்தி அறிந்து மகிழ்தலும் தலைவன் முன்பு நிகழ்ந்த நினைவினை நினைவு கூர்தலும் ஆகிய கருத்துக்கள் தலைவன் தலைவி அன்பினை எடுத்துக் காட்டுகின்றது. நாலடியாரும் அன்பு பற்றிய கருத்தினை,

... பல நாளும்

நீத்தார் என, கைவிடல் உண்டோ-தம் நெஞ்சத்து

யாத்தாரோடு யாத்த தொடர்பு? (நாலடியார், பா. 214)

என்ற பாடல் மூலம் விளக்குகின்றது. பல நாட்களும் அருகிலேயே இருப்பவர்களானாலும் உள்ளத்திலே சில நாட்களாகிலும் ஒன்றுபடாதவர்களோடு, அறிவுடையவர்கள் நட்புச் செய்யவே மாட்டார்கள். தம் உள்ளத்திலே அன்பாற் பிணிக்கப் பட்டிருப்பவர்களுடன் கொண்டிருக்கும் தொடர்பினை அவர்கள் பலநாட்களும் தம்மைவிட்டு நீங்கி இருந்தாலும் அவர்களை அதிகப்படியாக அன்பு செலுத்துவர்.

பொறையுடைமை

பொறையுடைமை என்பது பொறுமை உடையவராக விளங்குதல் ஆகும். ஏதோவொரு காரணத்தினாலோ, அறியாமை காரணத்தினாலோ, தம்மோடு கலந்தவர் பிழை செய்தால், அதைப் பொறுத்துக் கொண்டு இவ்வாழ்க்கைப் பிணைப்பைப் போற்றிப் பாதுகாக்க வேண்டும். பொறுமை இழத்தலால் ஏற்படும் தீமைகளைக் கருத்தில் கொண்டு பொறுமை காக்க வேண்டும். இவ்வாழ்பவர்க்கு உரிய பல குணங்களில் 'பொறையுடைமை' இன்றியமையாத சிறப்பு.

உலகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொறுமை மிகவும் அவசியம் அத்தகைய பொறுமை உடையவளாக நற்றிணைத் தலைவி காட்டப்பெற்றுள்ளாள்.

... முல்லை

நுண் முகை அவிழ்ந்த புறவின்

பொறை தலை மணந்தன்று; உயவுமார் இனியே (நற்றிணை, பா. 59)

அங்ஙனம் முல்லையின் மெல்லிய அரும்பு மலர்ந்த முல்லை நிலத்தில் இருந்தாலும் அவளுடைய உள்ளம் தன் வருகையை நோக்கி பொறுமை உடையதாய் உள்ளது . அத்தகைய உள்ளம் இன்னும் வருந்த வேண்டுமா? என தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் தன் தலைவியின் பண்பினை எடுத்துரைக்கின்றான்.

நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமை

போற்றி யொழுகப் படும். (திருக்குறள் - 154)

என்ற திருக்குறளுக்கேற்ப தலைவி நிறையும் பொறையும் ஒருங்கே பெற்றவளாக காட்டப்படுகின்றாள்.

இன்முகம்

முகத்தில் புன்னகை இருப்பின் வேறு நகைகள் தேவை இல்லை. புன்னகையுடன் தொடங்கும் எந்த செயலும் வெற்றி அடையும் என்பதில் ஐயமில்லை. எனவே இல்லறத்தில் ஈடுபடும் ஒவ்வொருவரிடமும் இருக்கவேண்டிய குணம் புன்னகை நிரம்பிய முகமாகும். புன்னகை உங்கள் மனம், உடல் அல்லது ஆன்மா உணரும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது. புன்னகை நம் மீது எண்ணற்ற நேர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.

...விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினாள் அசைஇய

முறுவல் இன் நகை காணம்!

உறு பகை தணித்தனன், உரவு வாள் வேந்தே. (நற்றிணை, பா. 81)

என்ற அடிகள் தலைவி தலைவனோடு இருக்கும்போது இனிமையான முகத்தினை உடையவளாக இருக்கின்றாள். என்று குறிப்பிடுவதிலிருந்து தலைவி புன்னகை முகமுடையவள் என்பது புலனாகிறது.

விருந்தோம்பல்

செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்

நல்விருந்து வானத் தவர்க்கு. (திருக்குறள் - 86)

வந்த விருந்தினரை உபசரித்து அவர்களை வழியனுப்பி வைக்கும்போதே, மேலும் வரக்கூடிய விருந்தினரை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி நிற்பவனைப் புகழ்வானில் இருப்போர் நல்ல விருந்தினன் என்று வரவேற்றுப் போற்றுவார். என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கேற்ப வாழ்ந்தவள் நற்றிணைத் தலைவி.

அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும்,

முல்லை சான்ற கற்பின்,

மெல் இயற் குறுமகள் உறைவின், ஊரே. (நற்றினை, பா. 142)

இரவுப்பொழுதாக இயிருப்பினும் வந்த விருந்தைக் கண்டு மகிழ்ந்து நிற்கும் பண்பினை உடையவள், வந்தவர்களுக்கு விருந்து படைத்து உடல் வருந்துவதே அவள் செய்யும் அறம். அதுதான் அவளுக்கு நிலைபெற மேற்கொண்ட தொழில் என்றும் நான் கூறிய சொற்பிழையாதபடி இல்லிலிருந்து நல்லறஞ் செய்யும் கற்பினையும்; மென்மையாகிய சாயலையும் இளமை மாறாத தன்மையையும் உடையவள் என் காதலி என தலைவன் கூறுவதிலிருந்து தலைவி விருந்தோம்பும் பண்பினை உடையவளாக இருக்கின்றாள். என்பது புலனாகிறது.

நிமித்தம் பார்த்து ஆற்றி இருத்தல்

நிமித்தம் அல்லது சகுனம் என்பது மக்களின் வாழ்வியல் மரபுகளில் ஒன்றாகும். பண்டைத் தமிழக மக்களிடையே சில நம்பிக்கைகள் நிலவி வந்திருக்கின்றன. பண்டைய நிமித்தங்களையும் அவற்றின் பால் மக்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கைகளையும் இலக்கியங்களின் வழியே நாம் அறியலாம். சங்க கால இலக்கியங்கள், சிலப்பதிகாரம், சீவக சிந்தாமணி, இராமாயணம் ஆகிய இலக்கியங்கள் மட்டுமின்றி நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் வழியாகவும் தமிழர்களின் நிமித்தம் குறித்த நம்பிக்கைகளை அறியலாம். நிமித்தம் பார்க்கும் வழக்கம் பழங்காலம் முதல் இன்றுவரை வழக்கத்தில் உள்ள ஒன்றாக இருக்கிறது. இவை நல்நிமித்தம் தீ நிமித்தம் என இருவகையில் பார்க்கப்படுகிறது. காகம் கரைதல் பல்லி சொல்லுதல் மகளிர்க்குக் கண், புருவம், நெற்றி முதலியன இடம் துடித்தல் போன்றவை நல் நிமித்தங்கள் ஆகும்.

கோவலனின் கனவில் கட்டிய ஆடையை பறிக்கொடுத்தல் மற்றும் கோட்டுமா உர்தலும்

ஆகிய நிகழ்வல்லாத செயல்களும் தீ நிமித்த குறிகளாக சுட்டப்பட்டுள்ளன.

(சிலப்பதிகாரம், 15:97-98, பக். 28)

நிமித்தங்கள் எதிர்கால நிகழ்ச்சிகளை முன் கூட்டியே அறிவிக்கும் அறிகுறியாக மக்களால் தொன்றுதெட்டு இன்றுவரை நம்பப்பட்டு வருகின்றனர். அதாவது நிமித்தம் என்பது வாழ்வில் பின்நிகழ்விருக்கும் நன்மை தீமைகளைச் சில நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உணர்த்துவதாகும்.

... ஈண்டு நம் வரவினைப்

புள் அறிவுறீஇயினகொல்லோ - தெள்ளிதின்

காதல் கெழுமிய நலத்தல். (நற்றினை, பா. 161)

இனியமொழியினை உடைய நம் காதலிக்கு நிமித்தம் காட்டும் காக்கைப் புள்ளினங்கள் கரைந்து அறியும்படி செய்தனவோ என்று தலைவன் கூற்று அமைந்துள்ளது.

முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நன்னுதல்!

வருவம் என்னும் பருவரல் தீர,

படும்கொல் வாழி நெடுஞ் சுவர்ப் பல்லி (நற்றிணை, பா. 169)

நெஞ்சே! நினைத்ததை முடித்துவிட்டோமாயின், நாம் நம் நல்ல நெற்றியை உடைய தலைவியிடம் செல்ல வேண்டும். அவள் நான் வருவேன் என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பாள். அவள் துன்பம் தீரச் சுவரில் இருக்கும் பல்லி ஒலிக்குமோ? என தலைவன் குறிப்பிடுகின்றான்

மேலேகுறிப்பிட்டுள்ள இரண்டு பாடல்களிலும் தலைவியானவள் நிமித்தம் நோக்கி தலைவன் வரவை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் பண்பினை உடையவளாக இருக்கின்றாள் என்பதை அறியமுடிகிறது. இதே கருத்தை,

ஆறுதல் கூறும் அன்பு மொழிகளே துன்பத்தில் வருந்துவோர்க்கு அருமையான அரவணைப்பாகும். அவையே அவர் தம் உயிரின் பற்றுக்கோடாகவும் அமையும், நோயுற்றுத் துடிக்கும் நோயாளர்க்கு மருந்தினும் மாமருந்தாய் அமைவன மருத்துவரும் மற்றையோரும் கூறும் உள்ளன்பு மொழிகளே ஆறுதலுரைகளே, அவையே அவர்களுக்கு உயிர்ப்பும் உணர்வுத் தருவன. தலைவனைப் பிரிந்த தலைவிக்கோ வினைதீர்க்கும் மாமருந்தாய் அமைந்தது பல்லியின் நிமித்தமே. (முனைவர் பிரவீன் பீற்றர் ஞானய்யா, ப. 196)

என பழந்தமிழரின் பழக்கவழக்கங்கள் (நிமித்தங்கள்) என்னும் ஆய்வுக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கின்றது.

நம்பிக்கை

மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. நம்பிக்கை இல்லா வாழ்வு கயிறு அறுந்த காற்றாடி போன்றதாகும். பழங்கால மக்கள் ஒருவர்மீது ஒருவர் நம்பிக்கை வைத்த வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருந்தனர். இக்கருத்திற்கேற்ப தலைவன் மீது மிக்க நம்பிக்கை உடையவளாக நற்றிணைத் தலைவி விளங்குகின்றாள்.

அம்மா வாழி, தோழி! காதலர்,

நிலம் புடைபெயர்வதாயினும், கூறிய

சொல் புடைபெயர்தலோ இலரே (நற்றிணை, பா. 289)

அம்மா, தோழியே, கேள். உலகமே புரண்டு மாறினாலும் உன் காதலர் பொய் சொல்லமாட்டார். திரும்பிவிடுவேன். என்று சொல்லிச் சென்றார். கார்காலத்தில் திரும்பிவிடுவார். கலங்காதே. என்று சொல்லித் தோழி தலைவிக்கு ஆறுதல் கூறுவதாக அமைந்த பாடல். தோழி ஒரு ஆறுதலுக்காக கூறினாலும் தலைவிக்குத் தெரியும். தலைவன் பொய் கூற மாட்டான் என்பது ஏனென்றால் தலைவன் மீது தலைவி நம்பிக்கை வைத்திருப்பதே ஆகும்.

வாய்மைப் பிழையாதவன்

தலைவன் வாய்மையே உடையவன் என்பதை பின் வரும் பாடல் உணர்த்துகிறது.

கண் அகன் விசம்பின் மதி என உணர்ந்த நின்

நல் நுதல் நீவிச் சென்றோர், தம் நசை

வாய்த்து வரல் வாரா அளவை (நற்றிணை, பா. 317)

என்ற பாடல் அறிவற்ற மேகம், அப்பருவம் வருவதற்கு முன்னே முல்லை அரும்புமாறு மழையைப் பொழிகின்றதே என வருந்துவளாயினள். இஃது அவர் குறித்த பருவமன்று அவ்வாறாயின் அவர் வந்திருப்பார்; ஏனெனில் அவர் வாய்மை பிழையாதவர் எனக் குறித்தனள் ஆகவே தலைவியை கவலையுறாதே எனத் தோழி தெளிவித்தாள். தலைவன் குறித்து கூறிய நாள் தவறினாலும் தலைவன் வாய்மைப் பிழையாதவன் என்றும் காலம் தான் மாற்றம் பெற்று மழையை பொழிவித்தது என்றும் கூறுவதன் மூலம் தலைவன் மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கையும் தலைவன் வாய்மைப் பேசக்கூடியவன் என்பதும் தலைவியின் கருத்துக்களாகும். தலைவன் வாய்மையை உடையவன் என்பதை பின்வரும் கலித்தொகைப் பாடலும் குறிப்பிடுகிறது. பொருப்பன் வாய்மை யன்ன வைகலொடு (கலித்தொகை, பா. 35) பழங்காலம் முதல் தற்காலம் வரை ஆடவருக்கு தொழில்தான் முக்கியமான ஒன்று. வேலை இல்லாத மனிதன் வெறும் மனிதன் என்பது பழமொழி பணிக்கு செல்லாத எந்த ஆடவரையும் எவரும் மதிப்பதில்லை. ஆகையால் வினை ஆடவற்கு உயிராக விளங்கியது. பொருள்வயின் பிரிதல் என்பது

தன் முன்னோர்கள் ஈட்டிய பொருள் தனக்கு நிரம்ப இருப்பினும் தனது முயற்சியால் ஈட்டிய பொருளைக் கொண்டு வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தலைவனுக்குப் பொருள்வயிற் பிரிவு நிகழும். (பாத்திமா, செ. பக். 84)

என்பதை தொல்காப்பியத்தில் பிரிவு என்ற தலைப்பில் சர்வதேச பல்ஓழுங்கு புதுமைஆய்விதழ் எடுத்தியம்புகின்றது. இதையே சங்க இலக்கியமும்.

வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வாணுதல்

மனையுறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் (குறுந்தொகை, பா. 135)

என்னும் குறுந்தொகைப் பாடல் மூலமாகக் குறிப்பிடுகின்றது.

ஒரு வழித்தணத்தல் வரைவிடைவைத்துப்

பொருள்வயின் பிரிதல் என்று இருவகைத்தாகும்

நிறைத்தரு காதல் மறையினிற் பிரிவே (நம்பிஅகப்பொருள், நூ. 39)

எனும் நம்பியகப் பொருள் நூற்பாவும் பொருள் ஈட்ட பிரிவது பற்றி வகைப்படுத்திக் கூறுகின்றது.

நற்றிணை முல்லைத்திணைப் பாடல்களிலும் வினைமேற் செல்லும் தலைவன் எங்ஙனம் வினை ஆற்றுகின்றான் என்பதைக் குறிப்பிடுகின்றது.

... வன் பரல் முரம்பின், நேமி அதிர,
சென்றிசின் வாழியோ, பனிக் கடு நாளே
இடைச் சுரத்து எழிலி உறைத்தென, மார்பின்
குறும் பொறிக் கொண்ட சாந்தமொடு
நறுந் தண்ணியன்கொல்; நோகோ யானே? (நற்றிணை, பா. 394)

வினை முடித்து மீளும் தலைவனைக் கண்டாருள் ஒருவர், முன்பு இப்பாலை வழியே தேர்ச் சக்கரம் அதிர முன்பனி நாளில் சென்றனன்; இப்பொழுது, கார்ப்பருவம் வந்தது எனக் குளிர்ந்த உள்ளத்தானாய் மீள்கின்றான் என்று மகிழ்ந்து கூறுவது போல இப்பாடல் அமைந்துள்ளது.

தலைவன் முன்பனிக்காலத்தில் சென்றவன் கார்ப்பருவம் வரும் போது வருகின்றான் என்றதனால் முன் பனிக்காலமான மார்கழி, தை-இல் சென்ற தலைவன் கார்காலமாகிய ஆவணி, புரட்டாசியில் வீடு திரும்புகின்றான். தோராயமாக தலைவன் தலைவியை விட்டு ஏழு மாதங்களாக பிரிந்திருப்பதாக மேற்குறிப்பிட்டுள்ள பாடலானது தெளிவுபடுத்துகின்றது. அங்ஙனம் பிரிவின் வகைகளை,

அகப்பொருள் மரபை அடியொற்றி எழுந்த கல்லாடத்தில் இவ்விருவகைப் பிரிவுகளும் 'சொல்லாது ஏகல்', 'ஆற்றாமை கூறல்', 'நின் குறை நீயே சென்று உரை என்றல்', 'ஆதரம் கூறல்' போன்றவை வெவ்வேறு துறைகளின் வழி எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. . (பிரியங்கா, தி)

என “கல்லாடம் காட்டும் தலைவன் பிரிவு” என்னும் கட்டுரைதலைப்பில் எடுத்துரைக்கின்றது. இவற்றில் ஆற்றாமைக் கூறல் என்னும் நிலையில் தலைவன் தலைவியை விட்டு பிரிந்து தன் வினையை செவ்வனே முடிக்கின்றான் என்பதனால் நற்றிணைத் தலைவன் வினையில் சிறந்தவனாகப் போற்றப்படுகின்றான்

தற்கால சமூகநிலை

அவசர காலத்தில் வாழ்ந்துக் கொண்டிருக்கும் இச்சமூகம் இறை வழிபாட்டில் ஒருசிலர் ஈடுபடுவர் ஒருசிலர் ஈடுபடாமல் இருப்பர். ஒருசிலர் தெய்வம் இல்லை என்றுரைப்பர். காலப்போக்கில் ஒருவர் மீது ஒருவர் வைத்திருக்கும் அன்பானது குறைந்துகொண்டுதான் வருகிறது. பொருளாதாரச் சிக்கல் சமூகத்தில் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. ஆகையால் மனைவி வீட்டில் இருப்பது இயலாத ஒரு நிலையாக உள்ளது. எந்த இடத்திலும் ஒருவருக்கும் பொறுமை இல்லாத நிலையே காணப்படுகிறது. இன்முகம் எனபது இம்மி அளவும் கிடையாது. விருந்தோம்பல் விரும்பா ஒம்பலாக இருக்கின்றது. இதற்கு காரணம் தனிக் குடித்தனம் ஆகும் . ஒருவர் மீது ஒருவர் வைக்கும் நம்பிக்கை உறுதியானதாக இல்லாத காரணத்தால் சில மணமுறிவுகள் ஏற்படுகின்றன. சில இடங்களில் ஆடவர் இல்லங்களில் இருப்பதையும் பெண்கள் பணிக்கும் செல்லும் நிலையையும் பார்க்கமுடிகிறது. இந்நிலையானது தொடர்ந்தால்

சமூகம் ஒரு சீரான சமூகமாக அமையாது. முரட்டுத்தனமும் அமைதியற்ற நிலையைப் பெற்ற சமூகமாக உருவாகும். இக்கருத்தினை வலியுறுத்தும் விதமாக,

சமூக வளர்ச்சியிலிருந்து எழுகின்ற விலகிய நடத்தை அல்லது சூழ்நிலைகளை மக்கள் தங்களுக்கு விருப்பமில்லாததாக, மனதுக்கு ஒவ்வாததாகக் கருதுவதே சமூகப் பிரச்சனை. அதை அடையாளம் கண்டு ஈடுசெய்ய சீர்படுத்தும் முறையிலான கோட்பாடுகள், செயல் திட்டங்கள் மற்றும் பணிகள் தேவைப்படுகின்றன. (முனைவர் நா. கண்ணன், பக். 3)

என்று வெயின்பெர்க் குறிப்பிடுவதாக கண்ணன் சமூக பிரச்சனைகள் என்ற தன் நூலில் கூறுகின்றார். வெயின்பெர்க்கின் கூற்றிற்கு ஏற்ப மனதிற்கு ஒவ்வாத செயல்களை நீக்கி சமூகம் சிறப்படைய இவ் ஆய்வுக்கட்டுரை துணைபுரியும். எனவே அமைதியான நிலை உருவாக வேண்டுமெனில் இலட்சிய வாழ்வினை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

கணவனும் மனைவியும் ஒற்றுமையோடு இறுதிவரை வாழ்ந்தால் வீடுபேறு தானாக வந்தெய்தும் என்பது தமிழரின் கொள்கையாக இருந்தது. ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக்கொடுத்து வாழும் வாழ்க்கைதான் அன்புகலந்த வாழ்க்கை (செ.பிரீடா, பக். 76)

என்பதை சங்க இலக்கியத்தில் வாழ்வியல் அறங்கள் என்னும் ஆய்வுக்கட்டுரை வலியுறுத்துகின்றது. இக்கருத்தினையும் எடுத்தியம்புவதாக இவ்ஆய்வுக் கட்டுரை விளங்குவது மேலும் ஒரு சிறப்பாகும்.

கருத்துரை

சிறந்த இல்லறம் எவ்வாறு அமையவேண்டும் என்பதற்கு இவ்ஆய்வு துணைபுரிகிறது. ஒரு இல்லறம் சிறக்குமாயின் நாடு சிறக்கும் இவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு இவ்ஆய்வு அமைந்துள்ளது. நற்றிணை முல்லைப்பாட்டில் இடம்பெறும் இல்லறக் கருத்துக்களான, தெய்வம் போற்றுதல், அன்பு, பொறுமை, இன்முகம், தலைவன் வினை மேற் செல்லுதல், அவ்வாறு சென்ற தலைவனுக்காக வருந்தும் தலைவி, தலைவி விருந்து மேற்கொள்ளுதல், நிமித்தம் பார்த்து தலைவனுக்காக காத்திருத்தல் ஒருவர் மீது ஒருவர் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை, என இப்பாடல்களில் இல்லறம் மேற்கொள்வதற்குரிய அறக்கருத்துக்கள் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளன. நம் முன்னோர்கள் அவற்றை எல்லாம் கடைபிடித்து வாழ்ந்ததனால் சிறப்பாக வாழ்ந்தனர். முன்னோர்களின் வழி வந்த வருங்கால சமூகமும் “கரை காணாமல் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் மனிதனுக்கு கரையேற படகு கிடைத்தாற்” போல நற்றிணை முல்லைப்பாட்டில் இடம் பெறக்கூடிய நல்ல கருத்துக்களை உறுதியாக பற்றிக்கொண்டு சிறந்ததொரு சமூகம் அமைக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துவதாக இவ்ஆய்வுக்கட்டுரை அமைக்கப்பெற்றுள்ளது.

குறிப்புகள்

- [1] இராகவையங்கார், இரா. குறுந்தொகை மூலமும் விளக்கமும். கௌரா பதிப்பகம், பதிப்பு - 2016.
- [2] இராமசுப்பிரமணியன், வ.த. நம்பியகப்பொருள் விளக்கம். முல்லை நிலையம், சென்னை, பதிப்பு - 2000.
- [3] கண்ணன், நா. சமூக பிரச்சனைகள். தமிழ்நாடு மாநில உயர்கல்வி மன்றம், சென்னை, பதிப்பு - 2011.
- [4] கிருஷ்ணமூர்த்தி, ச. திருக்குறள் பழைய உரை. தமிழ்நாடு அரசு தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை, சென்னை, முதற்பதிப்பு - 1913.
- [5] சரவணன், ப. சிலப்பதிகாரம் மூலமும் செவ்வரையும். சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு - 2008.
- [6] பாலசுப்பிரமணியன், கு.வே. நற்றிணை மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, முதற்பதிப்பு -2004.
- [7] புலியூர்க் கேசிகன், நாலடியார் தெளிவுரை. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு - 2010.
- [8] புலியூர்க் கேசிகன், கலித்தொகை தெளிவுரை. ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு - 2010.
- [9] பெரியண்ணன், கோ. முனைவர் திருக்குறள் பெரியண்ணன் உரை. வனிதா பதிப்பகம், சென்னை, 151ஆவது பதிப்பு- 2021.
- [10] விசுவநாதன், அ. கலித்தொகை மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.
- [11] அப்துல்சமது, மு. “இஸ்லாமிய தமிழ் நாவல்களில் குடும்ப உறவு.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், மலர் 1, தொகுதி 5, ஜூலை 2022, பக். 1-12.
- [12] பாத்திமா, செ. “தொல்காப்பியத்தில் பிரிவு.” சர்வதேச பல்ஓழுங்கு புதுமை ஆய்விதழ், தொகுதி VII, மலர் 2, May 2023, பக். 80-88.
- [13] பிரவீன் பீற்றர் ஞானய்யா, இ. “பழந்தமிழரின் பழக்கவழக்கங்கள் (நிமித்தங்கள்)”. சான்லெக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ், மலர் 2, இதழ் 3, ஜனவரி 2018, பக். 192-202.
- [14] பிரியங்கா, தி. “கல்லாடம் காட்டும் தலைவன் பிரிவு.” அரண் பன்னாட்டுத் தமிழாய்வு மின்னிதழ், கோட்டை 6, வாயில் 22, ஏப்ரல் 2024.
- [15] பிறீடா, செ. “சங்க இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் அறங்கள்.” சான்லெக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ், மலர் 2, இதழ் 3, ஜனவரி 2018, பக். 76-79.

References

- [1] Ragavaingaar. *Kurunthogai Moolamum Vilakkamum*. Gowra Publication, Chennai, Edition - 2016.
- [2] Ramasubramaniyan, V.T. *Nambiyagapporul*. Mullai Nilayam, Chennai. Edition -2000.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 2, June 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

- [3] Kannan, N. *Samuga Prachhanaigal*. Tamilnadu State Higher Education Society, Chennai. Edition -2011.
- [4] Krishnamurthi, *Thirukkural Pazhaya Urai*, Tamilnadu State Higher Education Society, Chennai. Edition - 2011.
- [5] Saravanan, P. *Silappathigaram Moolamum Sevvuraiyum*. Sandhiya Publication, Chennai, Edition - 2008.
- [6] Balasubramaniyan, K.V. *Natrinai Moolamum Uraiyum*. New Cencury Book House, Chennai, Edition - 2004.
- [7] Puliurkesigan, *Naladiyar Thelivurai*. Saratha Publication, Chennai, Edition - 2010.
- [8] Puliurkesigan. *Kaliththogai Thelivurai*. Sri Shenbaga Publication, Chennai, Edition - 2010.
- [9] Periyannan, K. *Thirukkural Periyannan Urai*, Vanitha Publication, Chennai, Edition - 2021.
- [10] Visvanathan, A. *Kaliththogaimoolamum Uraiyum*. New Cencury Book House, Chennai, Edition - 2004.
- [11] Abdul Samad, M. “Islamiya Thamizh Novelgali Kudumba Uravu”, *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Volume - 5, Issue - 1, July 2022, pp. 1-12.
- [12] Fathima, S. “Tholkappiyaththil Pirivu.” *International Multidisciplinary Inovative Research Journal*, ISSN: 2456 – 4613, Volume VII, (2) , May 2023, pp. 80-88.
- [13] Praveen Peter Gnanaiya, Ila. “Pazhanthamizharin Pazhakka Vazhakkangal (Nimiththangal).” *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, Volume - 3, Issue 2, Janauary 2018, pp. 192-202.
- [14] Priyanka, T. “Kalladam Kaattum Thalaivan Pirivu.” *Aran International Thamizh e Journal*, Volume 6 , Issue 22, April 2024.
- [15] Frida, S. “Sanga Ilakkiyangalil Vazhviyal Arangal.” *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, Volume - 3, Issue 2, Janauary 2018, pp. 76-79.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.